

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Асилжанова Диера Набижанова

**СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ
РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

